

INFLUENCERS FEMININAS BRASILEIRAS: UMA ANÁLISE DE PERSONALIDADE A PARTIR DA TEORIA BIG FIVE

[Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 27/10/2023](#)

BRAZILIAN FEMALE INFLUENCERS: A PERSONALITY ANALYSIS FROM
THE BIG FIVE THEORY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10047060

Gabrielly Sobral Silva¹

Samili Campos do Vales²

Juliana Reis de Alcantara Barros³

Luisa Klusener do Nascimento Barreto dos Santos⁴

Resumo

No Brasil, as influenciadoras femininas são reconhecidas como figuras de imensa influência e alcance, especialmente entre os jovens. Elas se destacam como fenômenos culturais e sociais, assumindo papéis de liderança e servindo de inspiração para milhões de seguidores. Ao considerar a construção dessa autenticidade e relevância alcançada, é importante levar em conta os traços de personalidade que tornam essas influencers referências para tantos seguidores que as acompanham. O presente artigo busca fazer uma análise da personalidade das principais

influencers brasileiras no Instagram, utilizando a teoria do Big Five. Seu principal objetivo é compreender como essas influencers se apresentam e se diferenciam em relação aos cinco grandes fatores da personalidade que corroboram a serem referências importantes no Instagram. Em relação a metodologia enquadra-se em uma abordagem quantitativa por meio de pesquisa de campo online, realizada a partir de uma amostra definida pela Inteligência Artificial do Chat GPT desenvolvido pela OpenAI, a qual elaborou uma lista das 10 influenciadoras femininas mais relevantes no Brasil. Os dados foram coletados através de uma análise das redes sociais, utilizando o modelo dos cinco grandes fatores como medida dos traços psicológicos para capturar resultados comportamentais específicos durante o mês de agosto à setembro de 2023. Os resultados com base na análise realizada foi possível observar que independente do segmento das pesquisadas, todas as influenciadoras apresentam um perfil predominante nos levando a refletir se de fato essas suas características são reais, ou se apenas as características que elas precisam apresentar para se obter engajamento e relevância.

Palavras-chave: *influencers femininas, personalidade, big five, internet, redes sociais.*

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, as redes sociais se tornaram plataformas de destaque para influenciadores digitais, desempenhando um papel significativo na formação de opiniões e comportamentos. Segundo Sarno (2022) os influencers são pessoas comuns que se tornam conhecidas a partir da internet e que se tornam alvos de interesse e de apreço por inúmeros seguidores, as mesmas exploram assuntos historicamente associados ao universo feminino, o que lhes confere uma maior visibilidade e relevância.

No Brasil, as influenciadoras femininas se destacam como figuras de grande influência e alcance principalmente entre jovens, se destacando como fenômenos culturais e sociais, assumindo papéis de liderança e

inspiração para milhões de seguidores. O termo personalidade diz respeito a padrões de comportamento e atitudes que são típicas de um determinado indivíduo, de forma que os traços de personalidade diferiram de um indivíduo para outro, sendo, entretanto, relativamente constantes em cada pessoa e estáveis (Rebollo & Harris, 2006).

O modelo Big Five pressupõe haver cinco grandes fatores latentes ou domínios que fornecem uma ampla explicação da personalidade, sendo cada um destes domínios composto por seis facetas, o que totaliza 35 características de personalidade. O modelo define a personalidade humana como uma rede hierárquica de traços, compreendidos teoricamente como predisposições comportamentais de respostas às situações da vida (Trentini et al., 2009). Essa rede apresenta dois níveis. O primeiro nível é formado por dezenas de traços específicos da personalidade, enquanto o segundo nível é constituído por apenas cinco traços amplos: Extroversão, Socialização, Conscienciosidade, Neuroticismo e Abertura para Experiência (Costa, 1992; Costa & McCrae, 1992, 1995; Digman, 1990, 1996; Fiske, 1994; Goldberg, 1992, 1993; Goldberg & Digman, 1994; Hutz et al., 1998; Trentini et al., 2009). Ao aplicar essa teoria ao contexto das influenciadoras femininas brasileiras, buscamos compreender como essas mulheres se apresentam e se distinguem em relação a essas 5 dimensões nos auxiliando na compreensão do por que tantas pessoas as seguem e as consideram relevantes. O objetivo deste artigo é propor uma análise da personalidade de influenciadoras femininas brasileiras, utilizando como base teórica o modelo Cinco Grandes Fatores (Big Five) o qual está sustentado na pesquisa analítica fatorial, considerado uma teoria explicativa e preditiva da personalidade humana e de suas relações com a conduta (Garcia, 2006).

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

Presente no cotidiano das pessoas a internet se tornou um espaço de socialização entre elas. A expansão tecnológica trouxe consigo a ampliação das “possibilidades de viver”, transformando-a num estilo de

vida focada cada vez mais nos eventos do cotidiano (DALMASO, 2015). Aguiar, Marques (2011) afirmam que, o ciberespaço além de permitir troca de informações, possibilita “sentimento de pertencimento”. Dessa forma, o ato de se estar online faz com que o usuário sinta-se inserido em uma comunidade, menos controlada, mas detentora de regras e normas, como se estivesse fisicamente presente em determinada comunidade. Os influenciadores digitais, como componentes das redes sociais e impulsionadores diretos de consumo, são parte de uma nova cultura e estilo de vida. Com o surgimento e expansão das redes e mídias sociais, muitas pessoas deixaram de ser anônimas e tornaram-se influencers a partir de uma interação virtual com os seus seguidores. Ganhando cada vez mais adeptos no decorrer dos anos, o digital influencer tem sido considerado um trabalho com potencial de crescimento, sendo baseado no compartilhamento da rotina diária, de dicas, conhecimentos, bem como de marcas e produtos/serviços (EVANGELISTA et al., 2017).

No mundo digital em que vivemos, há uma grande diversidade de conteúdo disponível para o consumo. As influenciadoras digitais, por exemplo, são diversas e numerosas, abordando uma ampla gama de assuntos. Essas mulheres são frequentemente referenciadas como modelos de estilo de vida e comportamento, e suas opiniões e recomendações são altamente valorizadas por seus seguidores na plataforma. As redes sociais se tornaram um espaço importante para as influenciadoras digitais, especialmente aquelas que conseguem construir uma marca pessoal forte e autêntica. Para tornar-se uma influenciadora digital, faz-se necessário percorrer uma trajetória: produção de conteúdo com consistência e qualidade ao longo do tempo; trazer constantemente novidades e inovações sobre os temas abordados em seu perfil; criar e fortalecer o relacionamento com os seus seguidores, interagindo e respondendo-os de forma sistemática (como se fosse uma conversa entre amigos); dentre outras ações, até que a influencer consiga criar um prestígio em uma comunidade; e, por fim, ser capaz de influenciar a opinião dos leitores (KARHAWI, 2017).

Pensando acerca dessa construção de autenticidade e relevância alcançada devemos levar em conta os traços de personalidade que fazem com que essas influencers se tornem referências para tantos seguidores que as acompanham. A personalidade apresenta-se como uma das temáticas mais estudadas no âmbito da psicologia, carecendo no entanto de uma definição consensual (Ferraz & Pereira, 2002). Contudo, existem perspectivas distintas relativamente à sua estrutura e componentes que a influenciam (Ribeiro, 2013). Assim, a origem da palavra personalidade é atribuída por diversos autores a um conjunto de significados que, em síntese, a caracterizam como uma máscara, ou seja, a forma como o indivíduo se revela nas diferentes interações com os outros (Anaut, 1973; Hansenne, 2003; Huber, 1977; Singer, 1984). Dessa forma, a personalidade é encarada como um padrão de comportamentos e processos intrapessoais que têm a sua origem dentro do indivíduo (Magalhães & Gomes, 2007). Estes comportamentos abarcam um conjunto de características estáveis, na qual estão incluídos os comportamentos, os sentimentos, as emoções, a tomada de decisão e a cultura (Monteiro, 2012). Apesar de existirem teorias que indicam que os traços de personalidade são isolados das influências do ambiente, as teorias mais recentes consideram que tais traços resultam das experiências de vida (Dantas, 2006). Ou seja, indicam que as dinâmicas da personalidade sofrem influências do meio (Cloninger, 1999, 2003). A análise de traços da personalidade pode nos fornecer esclarecimentos valiosos sobre estilos de vida, comportamentos, valores e motivações, e contribuir para uma melhor compreensão do impacto que elas exercem sobre seus seguidores e sobre si mesmas.

O modelo Big Five pressupõe haver cinco grandes fatores latentes ou domínios que fornecem uma ampla explicação da personalidade, sendo cada um destes domínios composto por seis facetas, o que totaliza 35 características de personalidade. Sua teoria teve origem nas pesquisas realizadas por McDougall (1943, citado por Nunes, 2000), através da junção das teorias fatoriais e de traços de personalidade, que já compreendiam a personalidade dividida em cinco grandes dimensões (Silva & Nakano, 2011) sendo elas o Neuroticismo ou Equilíbrio emocional está relacionado à

tendência do indivíduo para experimentar estados emocionais negativos e com o nível crônico de ajustamento e instabilidade emocional do indivíduo. Os indivíduos que apresentam valores elevados nesta dimensão são propensos a experimentar sofrimento emocional, ansiedade, baixa hospitalidade, depressão, impulsividade e pânico, enquanto valores mais baixos caracterizam indivíduos menos ansiosos e emocionalmente estáveis. A Extroversão está relacionada à afetividade positiva e à sociabilidade, indicando como as pessoas interagem com as outras e o quanto são comunicativas, ativas e assertivas. Os indivíduos que obtêm pontuações mais altas nessa dimensão tendem a ser mais afetuosos, sociáveis, assertivos, ativos, amistosos e a experimentar emoções positivas. A Abertura à Experiência está relacionada à tendência do indivíduo para procurar novas atividades ou apresentar um leque limitado de interesses, comportamentos exploratórios e importância atribuída a novas experiências. Os indivíduos com pontuações mais altas têm maior criatividade, valorizam a beleza, gostam de estar em ação, são curiosos e apresentam capacidade para reavaliar os valores sociais. A Amabilidade ou Socialização refere-se à facilidade, ou não, que o indivíduo demonstra para o relacionamento com os outros e à qualidade das relações. Valores elevados nesta dimensão refletem indivíduos frontais e sinceros ao lidar com os outros, generosos, empáticos, preocupados com os outros e que aceitam a opinião dos outros. A Conscienciosidade/Realização ou Escrupulosidade está relacionada ao grau de escrupulosidade, organização, perseverança e controle. Os indivíduos que obtêm pontuações mais altas nessa dimensão são organizados, confiáveis, trabalhadores, decididos, obedecem a normas e padrões de comportamento, são motivados em função de um objetivo e apresentam cautela e ponderação em seus pensamentos.

A notoriedade do modelo dos cinco fatores deveu-se em grande parte ao Inventário de Personalidade NEO Revisto (NEO PI-R). Ou seja, criou-se dessa forma um instrumento utilizado em grande parte dos estudos da personalidade, quer na sua versão original como nas suas versões reduzidas, apesar de existirem algumas divergências em relação ao

conteúdo dos cinco fatores (Costa & McCrae, 2000; Passos & Laros, 2014; Rego, Souto, Pina & Cunha, 2007). A ideia de que o comportamento precisa ser compreendido em seu contexto é teoricamente bem aceita. Porém, em avaliações de personalidade, o contexto é frequentemente desconsiderado (Judge, Klinger, Simon, & Yang, 2008). O uso das redes diminui essa lacuna. Defende-se que uma articulação teórica e empírica consistente entre variáveis de personalidade e fenômenos de redes sociais pode trazer ainda maior credibilidade às medidas de personalidade e dar novo sentido ao seu uso.

Kalish e Robins (2006) recomendaram o uso de medidas de características mais específicas em vez de categorias amplas de traços psicológicos. Eles ressaltam que, apesar da grande importância do modelo dos cinco grandes fatores para os estudos de personalidade, esse modelo é limitado na captura de resultados comportamentais específicos. Nesse sentido, recomenda-se o uso de um arcabouço conceitual que inclua tanto os estilos comportamentais quanto as metas individuais de aceitação e status social.

Sugere-se que a análise de redes sociais ofereceria informações que podem resultar em validade incremental significativa para a avaliação da personalidade, pois podem revelar diversos aspectos da reputação de determinado indivíduo associados às características dos relacionamentos, indicando as posições e papéis que ele ocupa nos coletivos em que participa (Craik, 2009). A predição de diversos resultados comportamentais pode ser fortalecida dessa maneira. A análise de redes sociais torna possível verificar os resultados dos esforços do indivíduo para alcançar suas metas de aceitação e status social e mensurar o quanto suas estratégias de auto apresentação e influência social são capazes de corresponder sua identidade (quem pensa que é e o que deseja alcançar) e sua reputação (como os outros o percebem). Sobre este último aspecto, o grau de correspondência entre autoimagem e a percepção de outrem, já foi apontado por diversos autores do campo da psicoterapia como um indicador importante de ajustamento psicológico (Rogers, 1951). Sabendo

que uma correspondência plena é bastante improvável, sugere-se que descritores de identidade e de reputação são preditores independentes de consequentes comportamentos importantes, tais como o desempenho no trabalho e o próprio ajustamento psicológico ou bem-estar.

A adequada articulação da avaliação da personalidade e da análise de redes sociais certamente resultará em ganhos interpretativos importantes para compreender e avaliar o comportamento humano, compreendendo os principais fatores da personalidade que contribuem para a relevância dessas influenciadoras neste meio social.

3 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de campo, a qual segundo Gonsalves (2001, p.67), é um tipo de pesquisa que pretende buscar a informação realizada no local onde ocorre fenômeno estudado, no caso da pesquisa em questão na rede social Instagram.

A amostra foi definida a partir de Inteligência Artificial, o ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI. O modelo processa a sua solicitação e usa sua base de conhecimento para identificar a melhor resposta possível. O ChatGPT versão gratuita, o qual é alimentado com informações atualizadas de fontes confiáveis, o que significa que as informações fornecidas são precisas e atualizadas. Foi solicitado ao sistema a criação de uma lista com o nome das principais influenciadoras femininas do Brasil, para critério de inclusão foram utilizados apenas os perfis abertos, disponíveis sem restrição ao acesso dos cidadãos em geral. E para critério de exclusão foram retirados os perfis com limitações relacionadas à privacidade, à segurança, ao controle de acesso ou direitos autorais e assim foi gerada uma lista com 10 nomes.

A pesquisa foi realizada de acordo com os preceitos éticos e não foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), pois de acordo com a resolução nº 510, de 07 de abril de 2016, parágrafo único, inciso II, não serão

registradas nem avaliadas pelo sistema CEP/CONEP, “III– pesquisa que utilize informações de domínio público”. Trata-se de informações que podem ser consultadas, utilizadas ou reproduzidas sem restrições de direitos autorais ou de propriedade intelectual, de modo que sua utilização possa ocorrer sem a autorização do/a autor/a, nos termos do que prevê o ordenamento jurídico brasileiro sobre obras de domínio público.

Os perfis não tiveram seus nomes identificados na pesquisa, apenas siglas e as informações coletadas não foram replicadas. Dessa forma as principais influencers analisadas nesta pesquisa foram a C.C no segmento de moda e beleza, N.S no segmento de beleza, T.A no segmento de universo feminino, K.B no segmento de estilo de vida, B.A no segmento de beleza, J.S no segmento de moda, T.A no segmento de moda, B.M no segmento de atuação, F.P no segmento de beleza e G.P no segmento fitness. Apenas foi utilizado como instrumento de coleta de dados, análise de redes sociais a partir da perspectiva do Observador a qual envolve examinar e compreender as interações padrões e comportamentos dos usuários em uma plataforma específica. Quanto à medida dos traços psicológicos, foi utilizado o modelo dos cinco grandes fatores, para captura de resultados comportamentais específicos.

Foram avaliados os conteúdos postados nos Story e no feed do Instagram, avaliando imagens e conteúdo escrito. Foram avaliadas todas as postagens de Janeiro a Setembro de 2023. Foi criada uma tabela de observação para parametrizar os dados coletados no período da pesquisa. Seguindo a partir da separação do modelo dos cinco grandes fatores: Extroversão, Neuroticismo, Amabilidade, Conscienciosidade e Abertura. O resultado dessa observação foi compilado, tabulado e analisado pelo programa Excel e que deu origem aos gráficos apresentados em resultados e discussões.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

Apesar de existirem teorias que indicam que os traços de personalidade são isolados das influências do ambiente, as teorias mais recentes consideram que tais traços resultam das experiências de vida (Dantas, 2006). Ou seja, indicam que as dinâmicas da personalidade sofrem influências do meio (Cloninger, 1999, 2003).

Os resultados da pesquisa foram segmentados em cinco fatores de personalidade do Big Five. O modelo dos cinco grandes fatores mostra-se como a versão moderna da teoria do traço (Silva, 2012), considerando que o traço apresenta uma relação entre a herança biológica e as experiências pessoais do indivíduo (Costa & McCrae, 1998). A partir da análise da rede social a partir da perspectiva do observador realizada foi revelado que o fator de personalidade mais presente entre as influencers analisadas foi a extroversão, neuroticismo e amabilidade, enquanto que a conscienciosidade e abertura se mostraram em maior divisão entre a personalidade dos influenciadores.

Acerca do fator de Extroversão, não é surpresa que as influenciadoras sejam mais sociáveis, extrovertidas, gostem de conversar e buscar opiniões do público. De acordo com Raposo (2020) os influenciadores mais valiosos para as marcas são aqueles que conseguem criar mais engajamento, ou um engajamento acima da média e, por isso, criam um maior envolvimento com o seu público-alvo de forma a criar relações, com isto compreendemos que quanto mais abertas, comunicativas e sociáveis forem essas influencers melhor se conectam com seus seguidores, criando uma relação mais próxima e duradoura gerando um impacto significativo no público-alvo.

Gráfico 1: Padrão de personalidade Extroversão

Acerca do Neuroticismo o qual de acordo com Neff, Toothman, Bowmani, Fox e Walker (2011), após a extroversão, a estabilidade emocional é o traço de personalidade mais amplamente pesquisado, sendo parte de importantes estruturas de personalidade, como as Big Five e PEN (Psicoticismo, Extroversão e Neuroticismo). A estabilidade emocional é uma questão importante para qualquer pessoa, incluindo influenciadores digitais, contudo é importante salientar o quanto essa alta estabilidade pode também ser adoecedora. Segundo a psicóloga Carla Furtado (2021), a busca incessante pela felicidade que os influenciadores digitais fazem transparecer nas suas redes sociais, gera efeitos colaterais em quem consome diariamente esta vida perfeita. A natureza do trabalho de um influenciador pode ser desafiadora emocionalmente, pois eles estão constantemente expostos ao escrutínio público, críticas e pressões para manter uma imagem positiva. Ao mesmo tempo, apresentar tal estabilidade é crucial para influenciadores digitais, pois afeta diretamente seu trabalho e relacionamento com o público e o consumo do seu conteúdo.

Gráfico 2: Padrão de personalidade Neuroticismo

A seguir o fator de Conscienciosidade revelou que as influencers tendem a um maior grau de compromisso com os objetivos enquanto metade delas tendem a mostrar ambas características, neste fator devemos levar em conta o marketing de influência que é a base por trás deste processo, a conscienciosidade aplicada às redes sociais e sua influência, se traduz em um comprometimento com a constância, ou seja, uma presença ativa o que acaba sendo necessário seguir uma série de etapas como produção de conteúdo com consistência e qualidade ao longo do tempo, trazer constantemente novidades e inovações sobre os temas abordados em seu perfil, criar e fortalecer o relacionamento com seus seguidores, interagir e respondê-los de forma sistemática, todos estes quesitos são necessários a fim de se alcançar êxito no meio digital, contudo isso acaba comprometendo a própria influencer em autocobrança constantemente. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Criadores ID (2020), 81% dos criadores de conteúdo sentem-se pressionados para a produção de novos conteúdos. Concluiu-se, ainda, que 22,2% dos influenciadores sofrem de transtorno de ansiedade, 6,4% sofrem de depressão e 2,5% sofrem de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade.

*Gráfico 3: Padrão de personalidade Conscienciosidade***CONSCIENCIOSIDADE**
PADRÃO DE PERSONALIDADE

A seguir o fator de abertura para a experiência é representado pelo acolhimento de novas ideias e versatilidade. As pessoas que revelam esse traço de personalidade de forma proeminente são visionárias, criativas, de mente aberta, sem preconceitos e curiosas (BERLUND et al., 2015). A partir da análise foi observado que a maioria das influencers tendem a apresentar ambas características do polo de abertura no gráfico Big Five. A característica de abertura muitas vezes é uma qualidade valorizada no mundo do influenciador. Essa abertura pôde ser observada através de diferentes formas, como a exploração de novos estilos, ideias, parcerias com diversas marcas e tendências, e a disposição para compartilhar experiências pessoais com o público. No entanto, é importante ressaltar que nem todos os influencers possuem essa característica em seu perfil, pois cada indivíduo é único e possui sua própria combinação de traços de personalidade.

Gráfico 4: Padrão de personalidade Abertura

A seguir o fator de socialização ou amabilidade indica a tendência do indivíduo a ser socialmente agradável, caloroso e dócil (Hutz & cols., 1998). No contexto de influenciadores digitais, a amabilidade pôde ser percebida na construção de relacionamentos positivos com o público. Pode ser observado que a maioria das influenciadoras tendem a apresentar maior característica no polo de amabilidade, demonstrando interesse por novas atividades, novos lugares, novas experiências. vale ressaltar que este interesse também provém da diversidade de marcas na qual as influencers possuem parcerias. Influenciadoras amáveis tendem a ser simpáticas, compassivas e atenciosas com seus seguidores, criando uma conexão emocional e gerando confiança, levando a um aumento no engajamento e na fidelidade dos seguidores.

Gráfico 5: Padrão de personalidade Amabilidade

Os fatores analisados representaram os tipos de padrões de personalidade que acabam por fazerem as influencers desempenharem um papel importante na construção de uma presença online cativante e no engajamento com o público. Foi possível observar que independente do segmento das pesquisadas, todas as influenciadoras apresentam um perfil predominante. Se cada ser humano é único, nos leva a refletir se de fato essas suas características são reais, ou se apenas as características que elas precisam apresentar para obter engajamento.

É importante salientar que cada influenciadora é única e pode ter uma combinação diferente de traços de personalidade que não é possível captar nas postagens das redes, pois são apenas recortes daquilo que as mesmas apresentam. Por exemplo, em relação aos fatores analisados, não foram avaliadas as facetas dos fatores apresentados.

Contudo, quanto aos resultados da análise realizada é importante enfatizar que nem tudo é exposto sobre a vida delas, e todos esses aspectos citados são questões referentes aos limitadores da pesquisa, que cabem serem melhor explorados em futuros estudos.

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em primeira análise, podemos ter uma ampla perspectiva dos fatores de personalidade dos influencers, por meio da avaliação do modelo Big Five,

somado a isso, existe também a evidência de um perfil de personalidade predominante apresentado por elas. Convém ressaltar que a análise se concentrou nos recortes, ou seja, apenas no que foi exposto pelas analisadas. Sendo assim, nem tudo foi exposto sobre suas vidas. Elas têm o controle sobre o que compartilham e muitas vezes só mostram o que é positivo e atraente para seus seguidores. Vale destacar ainda que as personalidades analisadas não são totalmente determinantes para o sucesso das influencers, mas influenciaram em suas escolhas de conteúdo e na forma como se relacionam com o público.

Nesse sentido, a pesquisa não teve como objetivo rotular ou julgar as personalidades das influencers, mas sim de analisar os resultados dos esforços desses indivíduos para alcançar suas metas de aceitação e status social e mensurar o quanto suas estratégias de auto apresentação e influência social são capazes de apresentar também, um panorama sobre o tipo de perfil consumido pela sociedade, a fim de abrir espaço para novos estudos sobre esta temática.

REFERÊNCIAS

Anaut, G. (1973). *Personality: A psychological interpretations*. New York: Rinehart and Winston.

Bunker, C. J., & Kwan, V. S. Y. (2021). Do the offline and social media big five have the same dimensional structure, mean levels, and predictive validity of social media outcomes? *Cyberpsychology*, 15(4). 46
<https://doi.org/10.5817/CP2021-4-8>

Cangussú, M., & Ferreira, M. (2015/2016). Habilidades Sociais e Personalidade. Aspectos correlacionais que influenciam no comportamento de risco social dos adolescentes. *Revista Iniciação Científica*, 130-134

Costa, P. T., Jr., & McCrae R. R. (1995). Domains and facets: Hierarchical personality assessment using the Revised NEO Personality Inventory.

Journal of Personality Assessment, 64,21-50.

Costa, P. T., Jr., & McCrae, R. R. (1992). NEO-PI-R professional manual: Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO-Five Factor Inventory (NEO-FFI). Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

Costa, P. T., Jr. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PR-R) and NEO Five-Factor manual Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

Correa, A. (10 de março de 2020). 81% dos criadores se sentem pressionados para produzir novos conteúdos. Obtido de Criadores ID: <https://criadoresid.com/81-dos-criadores-se-sentempressionados-para-produzir-novos-63-conteudos/#:~:text=81%25%20dos%20criadores%20se%20sentem%20pressionados%20para%20produzir%20novos%20conte%C3%BAdos,-Amanda%20Correa&text=O%20Criadores%20iD%20realizou%20pe>

Dantas, A. C. G. (2006). Personalidade, estilos de atribuição e habilidades sociais em adolescentes. Ciências & Cognição, 7.

Digman, J. M. (1990). Personality structure: Emergence of the five-factor model. Annual Review of Psychology, 41,417-41440.

Digman, J. M. (1996). The curious history of the five factor model. In J. Wiggins (Ed.), The Five Factor Model of Personality (pp. 1-20). New York: Guilford.

Ferraz, M., & Pereira, A. (2002). A dinâmica da Personalidade e o Homesickness (saudades de casa) dos jovens estudantes universitários. Psicologia, Saúde e Doença, 3(2), 149-164.

Fiske, D. W. (1994). Two cheers for the Big-Five! Psychological Inquire, 5,123-124.

Goldberg, L. R. (1992). The development of markers for the big-five factor structure. *Psychological Assessment*, 4(1),26-42.

Goldberg, L. R. (1993). The structure of phenotypic personality traits. *American Psychologist*, 48,26-34.

Goldberg, L. R., & Digman, J. M. (1994). Revealing structure in the data: Principles of exploratory factor analysis. In S. Strack, M. Lorr, S. Strack, & M. Lorr (Eds.), *Differentiating normal and abnormal personality* (pp. 216-242). New York: Springer.

Grieger, J., & Botelho-Francisco, R. (2019). Um estudo sobre influenciadores digitais: comportamento digital e identidade em torno de marcas de moda e beleza em redes sociais online. *AtoZ: novas práticas em informação e conhecimento*, 8(1), 39-42.

doi:<http://dx.doi.org/10.5380/atoz.v8i1.67259>

Hansenne, M. (2003). *Psychologie de la personnalité*. Bruxelles: De Bock & Larcier.

Huber, W. (1977). *Introduction à la psychologie de la personnalité*. Bruxelles: Dessat et Mardaga Editeurs.

Hutz, C. S., Nunes, C. H. S. S., Silveira, A. D., Serra, J., Anton, M., & Wieczorek, L. S. (1998). O desenvolvimento de marcadores para a avaliação da personalidade no modelo dos cinco grandes fatores. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 11(2),395-409.

KARHAWI, I. Influenciadores digitais: conceitos e práticas em discussão. *Revista Communicare*, v. 17, n. 1, p. 47-61, 2017.

Lin, H. (2016). *Personality stability and change: An investigation of social identity processes*. Doctor of Philosophy. Australia: Australian National University.

- Magalhães, M., & Gomes, W. (2007). Personalidades Vocacionais e Processo de carreira na vida adulta. *Psicologia em Estudo*, 12(1), 95-103.
- Meneses, Rute. (2018). Os cinco grandes fatores de personalidade e as habilidades sociais: Revisão das relações. 6.
- Nunes, C. H. S. da S., & Hutz, C. S.. (2006). Construção e validação de uma escala de extroversão no modelo dos Cinco Grandes Fatores de Personalidade. *Psico-usf*, 11(2), 147–155. <https://doi.org/10.1590/S1413-82712006000200003>
- Nunes, C. H. S. S. & Hutz, C. S. (2007b). Escala Fatorial de Socialização – manual técnico São Paulo: Casa do Psicólogo.
- Raposo, M. (2020). Profissão: Influencer. Manuscrito.
- Ribeiro, A. (2013). A influência da Personalidade na detecção da mentira (Dissertação de Mestrado). Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz.
- Sarno, S. M. G. (2022). Infância na contemporaneidade: A significativa interação das crianças com webcelebridades. *Psicologia: Ciência e Profissão*, 42, 1-12. <https://doi.org/10.1590/1982-3703003242032>
- Singer, J. (1984). *The human personality*. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich Publishers.
- Silva, I., & Nakano, T. (2011). Modelo dos cinco grandes fatores da Personalidade: Análise de pesquisas. *Avaliação Psicológica* 10(1), 51-62.
- Silva, Y. R. D. O. (2022). Marketing digital: O papel dos influenciadores digitais no processo de decisão de compra das mulheres (Bachelor's thesis).

Sisto, F. (2004). Traços de Personalidade de crianças e emoções: evidência de validade. *Paidéia*, 14(29), 359-369.

Trentini, C. M., Hutz, C. S., Bandeira, D. R., Teixeira, M. A. P., Gonçalves, M. T. A., & Thomazoni, A. R. (2009). Correlações entre a EFN – Escala Fatorial de Neuroticismo e o IFP -Inventário Fatorial de Personalidade. *Avaliação Psicológica*, 8(2)209-217.

¹ Discente do Curso Superior de Psicologia da Faculdade dos Carajás
Campus Marabá – PA e-mail: ellyg6672@gmail.com.br

² Discente do Curso Superior de Psicologia da Faculdade dos Carajás
Campus Marabá – PA e-mail: samilycamposdovalles@gmail.com.br

³ Docente do Curso Superior de Psicologia da Faculdade dos Carajás
Campus Marabá – PA. Mestre em Psicologia. e-mail:
julianareisalcantarabarro@gmail.com.br

⁴ Discente Pós Graduanda em Avaliação Psicológica e psicodiagnóstico;
Pós Graduanda em Psiquiatria e Saúde mental e-mail:
luisaklusener@outlook.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil